

ЛИТЕРАТУРА

1. ОСНОВНЫЕ направления развития народного хозяйства СССР в 1976-1980 годы. - Материалы XXV съезда КПСС. - Политиздат, М., 1976, 256 с.
2. АРНОЛЬД В., Ла-Кур И.Л. Машины постоянного тока. - М., ОНТИ, т. I, 1931, 215 с.
3. РИХТЕР Р. Электрические машины. - М., ОНТИ, т. I, 1935, 398 с.
4. ШЕНФЕР К.И. Динамомашинны и двигатели постоянного тока. - М., ОНТИ, ч. I, 1937, 435 с.
5. ИСОФЕ А.Б. Тяговые электрические машины. 2 М.-Л., Энергия, 1965, 232 с. с илл.
6. КАЗОВСКИЙ В.Я. Проблемы и перспективы развития крупных электрических машин для энергетики. - Электротехника, 1971, № 2, с. 3-8.
7. КАСЬЯНОВ В.Т. Машины постоянного тока предельной и большой мощности и особенности их расчета. - Вестник электропромышленности, 1939, № 5, с. 11-16.
8. КАСЬЯНОВ В.Т., Кашин А.А., Лютер Р.А. и др. Машины постоянного тока предельного использования по мощности и некоторые вопросы их проектирования. - Вестник электропромышленности, 1948, № II, с. 3-7.
9. КОСТЫНКО М.П. Электрические машины. Спец. часть. М.-Л., Госэнергоиздат, 1949, 712 с.
10. КУРОЧКИН М.Н. Крупные машины постоянного тока для металлургических приводов. - Электричество, 1964, № 8, с. 53-57.
11. БІГРОВ В.Е. Исследование влияния демпфирования на параметры коммутлируемых секций крупных машин постоянного тока. Автореферат дис. на соискание уч. степени канд. тех. наук, Л., 1975

12. ИТИНСКИЙ И.Б. Расчет индуктивности пазов при демпфировании. - Изв. ВУЗов. Электромеханика, 1965, в 3, с. 306 - 315.
13. БОРТУНОВ В.С., Гуран А.С. Машины постоянного тока с гладкими якорями. - Электротехника, 1965, в 6, с. 1 - 4.
14. БАТРСОВ Г.Н. Коллекторные машины постоянного тока и переменного тока. - М., Энергия, 1968, 332 с.
15. ЗАЙНОВ С.Г. Теория и практика коммутации машин постоянного тока. - М.-Л., Госэнергоиздат, 1961, 272 с.
16. БОРТУНОВ В.С., Перегудов Л.И., Толкунов В.П. и др. Новые конструкции машин постоянного тока большой мощности. - Электротехника, 1967, в 7, с. 11-14.
17. ТОЛКУНОВ В.П., Альтундур И.Б. О факторах, ограничивающих предельную мощность машин постоянного тока. - Вестник ХПИ, 1967, вып. 1, 1966, с. 53-58.
18. ТОЛКУНОВ В.П. Теория и практика коммутации машин постоянного тока. - М., Энергия, 1979, 224 с.
19. ИРИ КАЧЧИРО. Проектирование и эксплуатация мощных электродвигателей. - См. Донки дзаоси, Ohm., 1977, 64, в 1, с. 17 - 24.
20. САРАНИНСКИЙ Н.П. Некоторые вопросы проектирования крупных машин постоянного тока. - Сб. научных трудов Куйбышевского электротехнического института, 1978, в 4, с. 131 - 137.
21. ДРЬЗСХЕР В. Машины постоянного тока предельной мощности с двухходовыми петлевыми обмотками. VEB Verlag Technik, Берлин, 1957.
22. РАДВИЖИНСКИЙ Ю.А. Особенности работы многоходовых петлевых обмоток якорей машин постоянного тока. - Автореферат дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук, Харьков, 1972 (ХПИ), 23 с.

23. АЛЬТШУДЕР И.Б., Толкунов В.П., Перегудов И.Н. и др. Технико-экономический анализ якорных обмоток крупных прокатных двигателей постоянного тока. - электротехника, 1973, № 12, с.7-10.
24. БИРОЛЬД А.Г., Тищенко Н.А., Шомин О.Ф. Возможности применения крыггенных электродвигателей в приводе прокатных станков. - Изв. вузов. Энергетика. Автоматизированный электропривод в промышленности. (Труды Всесоюзной конференции по автоматизированному электроприводу). М., Энергия, 1974, с. 169-171.
25. ТИЩЕНКО А.И. Советский автоматизированный электропривод в металлургии. - Электротехника, 1977, № 11, с. 27-31.
26. ВОЛЬДЕК А.И. Электрические машины. [Учебник для ВТУЗов]. 2 изд., Ленинград, Энергия, 1974, 839 с., илл., черт.
27. ТОЛКУНОВ В.П., Белощенко В.И. Закономерности взаимного демпфирования коммутирующих секций обмотки якоря машины постоянного тока. - Вестник ХПИ. Электрические машины и коммутация машин постоянного тока, вып. 2, Харьков, ХГУ, 1968, № 29, с. 12-15.
28. АЛЬТШУДЕР И.Б., Кац В.С. О коммутационной надежности петлевых и лагушачьих обмоток электродвигателей постоянного тока предельной мощности. - Вестник ХПИ. Специальные электрические машины и коммутация машин постоянного тока, вып. 2, Харьков, ХГУ, 1967, № 20(68), с. 27-34.
29. БОРУШКО В.С., Толкунов В.П., Элкснис В.Я. Новое конструктивное исполнение машин постоянного тока с немагнитным активным слоем. Авт. свидетельство № 1059556/247.
30. БОРУШКО В.С., Толкунов В.П., Элкснис В.Я. Машини постоянного тока с немагнитным активным слоем. - Электротехника, 1966, № 1, с. 8 - 9.
31. КИСЕЛЬСКИЙ С.В., Муратов Ю.А., Райнес Л.Р. Гладкие якоря электрических машин постоянного тока. - Электротехническая

32. РАСЧЕТ прочности якоря машины постоянного тока с немагнитным активным слоем. / Элкенис В.Я., Черкасов А.К., Файнштейн М.Б. и др. - Вестник ХПИ. Специальные электрические машины и коммутация машин постоянного тока. Вып. 2, 1967, № 20 (68), с. 45-49.
33. К ВОПРОСУ о выборе оптимальной конструкции якоря машины постоянного тока с немагнитным активным слоем. / Толкунов В.П., Элкенис В.Я., Черкасов А.К. и др. - Вестник ХПИ. Специальные электрические машины и коммутация машин постоянного тока. Вып. 2, 1967, № 20 (68), с. 41-44.
34. ОСНОВИЧ Л.Д., Основич З.А. Расчет магнитного поля электрических машин постоянного тока с цилиндрическим печатным или ленточным якорем. - Электричество, 1968, № 7, с. 46-50.
35. ТОЛКУНОВ В.П., Файнштейн М.Б. Проблема создания машин постоянного тока большой мощности с немагнитным активным слоем. - Электричество, 1968, № 8, с. 36 - 42.
36. СКОБЕЛЬДЭВ В.В., Соловьев Г.И. Метод расчета добавочных потерь в меди обмотки беспазового якоря, вызываемых ее перемещением в поле статора. - В кн.: Материалы IV Всесоюзной конференции по коммутации электрических машин. Омск, ОИИЭТ, 1969, с. 223-226.
37. МУРАТОВ Ю.А. Потери на вихревые токи в меди обмотки гладкого якоря. - Там же, с. 227-230.
38. КОММУТАЦИОННЫЕ свойства машин постоянного тока с немагнитным активным слоем. / Толкунов В.П., Элкенис В.Я., Черкасов А.К. и др. - там же, с. 231-233.
39. МУРАТОВ Ю.А. Особенности коммутации тягового двигателя с гладким якорем. - Там же, с. 220 - 223.
40. СКОБЕЛЬДЭВ В.В., Муратов Ю.А. Особенности исполнения и работы двигателей с беспазовым якорем. - Там же, с. 217-220.

41. РЫБАЛЬЧУК ИО Д.И., Рубан Н.С. Особенности расчета магнитного поля машины постоянного тока с гладким якорем. - Электротехника, 1973, № 7, с. 43-45.
42. ИССЛЕДОВАНИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. / Толкунов В.П., Холодова Ю.И., Смелыченко Б.И. и др. - Известия ВУЗов. Электромеханика, 1976, № 8, с. 919 - 922.
43. РУБАН Н.С., Клименко Н.В. Магнитное поле в зазоре двигателя постоянного тока с гладким якорем. - Электротехника, 1978, № 1, с. 21.
44. МЫЛЫХ В.И., Толкунов В.П., Кирпилева Э.Т. Реактивная ЭДС в мощном двигателе с немагнитным активным слоем. - Вестник ЛПИ, Электромашиностроение и автоматизация промышленных предприятий. Вып. 4, 1979, № 151, с. 79-81.
45. БОЧАРОВ В.И. Бесплавное тяговое электродвигатели постоянного тока. - М., Энергия, 1976, 193 с.
46. СОСТРОВА Э.М. Исследование процесса собственно коммутации машины постоянного тока с целью оптимального выбора ее коммутационных параметров. - Ленинград, 1980, (ЛПИ), Автореферат дис. на соискание уч. степ. кандидата тех. наук, 23 с.
47. КАЛИНИЧУК С.П. Улучшение коммутации двигателя действующего прокатного стана. - Электротехническая промышленность. Серия: Электрические машины, М., 1980, № 8(114), с. 18-19.
48. СОМИН Б.И. Связь науки с производством - основа технического прогресса в ЛПЭО "Электросила". - Электротехника, 1979, № 7, с. 2 - 5.
49. ТОЛКУНОВ В.П. Исследование обмоток якоря машины постоянного тока с целью повышения качества их работы. - Автореферат дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук. Харьков, 1968, 38 с.

50. Ф-ТИСОВ В.В. Об эквивалентности массивного участка магнетопровода в системе короткозамкнутых катушек с расслоенными сердечниками. - Труды ЛПИ, 1960, № 209, с. 338-352.
51. КАСЬЯНОВ В.Т. О свойствах, применении и проектировании простых и сложных лагушечьих обмоток. - Электросила, 1947, с. 7 - 18.
52. МОСКВИТИН А.И. Круговой огонь на коллекторе и причины его возникновения. - Электричество, 1932, № 17-18, с. 829-836.
53. ИПАТОВ П.М. Многоходовые обмотки якорей электрических машин постоянного тока. - Л., Наука, 62 с.
54. Ф-ТИСОВ В.В. О напряжении между смежными коллекторными пластинами в машине постоянного тока с двухходовыми петлевыми обмотками. - Изв. ВУЗов. Электромеханика, 1960, № 6, с. 48-65.
55. Ф-ТИСОВ В.В. О напряжении между смежными коллекторными пластинами в машине постоянного тока с трехходовыми обмотками. - Изв. ВУЗов. Электромеханика, 1960, № 9, с. 118-137.
56. ИПАТОВ П.М. Асимметрия петлевых двухходовых однократнозамкнутых обмоток якоря машин постоянного тока. - Вестник электропромышленности, 1960, № 3, с. 54-57.
57. ИПАТОВ П.М. Некоторые особенности лагушечьей обмотки якорей машин постоянного тока. - Электросила, № 21, с. 37-40.
58. ИПАТОВ П.М. Асимметрия трехходовой петлевой обмотки якоря машины постоянного тока. - Вестник электропромышленности, 1959, № 12, с. 31-35.
59. РАБИНОВИЧ И.Н. О допустимой асимметрии двухходовой петлевой обмотки машины постоянного тока. - В кн.: Электросила, Сборник, 1957, № 15, с. 47-50.
60. ГУРИН Я.С., Курочкин М.Н. Проектирование машин постоянного тока. - М.-Л., Госэнергоиздат, 1961, с. 350.

61. СМЕЛЬЯНИНКО В.И. Теоретическое и экспериментальное исследование "звонкости" коллектора машин постоянного тока предельной мощности. - Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук. Харьков, 1972 (ХПИ), 23 с.
62. КИМЕР В. Теоретическое и экспериментальное исследование машины постоянного тока с двухходовой петлевой обмоткой. - Дисс. на соискание степени доктора-инженера, 1961, Мюнхен, 109, Перевод с нем., 1963.
63. КОСТЕНКО М.П., Плотровский Л.М. Электрические машины. - Часть I, Энергия, 1972.
64. РИХТЕР Р. Обмотки якорей машин переменного и постоянного тока. Пер. с нем., ОНТИ, Энергоиздат, 1933, 264 с.
65. СЕКВЕНЦ Г. Условия симметрии обмотки якоря машины постоянного тока. - *ETZ*, 1928, № 45, №37.
66. КАСТРАВКАС П. К вопросу симметрии якорных обмоток машин постоянного тока. *Electrotechnica*, 1962, № II, с. 217-219.
67. БЕРТЕР А.Я. Условия симметрии обмотки якоря машины постоянного тока. - Вестник электропромышленности, 1954, №2, с. 21-24.
68. ЛЕМБЕРГ А.Я. О двухходовых несимметричных петлевых обмотках. - *Электротехника*, 1966, № I, с. 57.
69. ДОНЧЕВ Д.С. Теоретическое и экспериментальное исследование коммутационных параметров петлевых и лягушачьих обмоток якоря машин постоянного тока. - Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук, Харьков, 1966 (ХПИ), 22 с.
70. ЛЕМБЕРГ А.Я. Точный метод расчета набалансной э.д.с. двухходовых петлевых обмоток машин постоянного тока. - Вестник электропромышленности, 1963, № 5, с. 69-71.
71. ГРОМОВ С.А. Условия возникновения кругового огня на коллекторе машины с многоходовой обмоткой. - Вестник электропромышленности, 1962, № 5, с. 19-23.

72. ДРЕЙФУС Л. Коммутация больших машин постоянного тока. - М., 1929, изд. Шпрингера, 279 с.
73. ТИЛЕРС Г. Новый взгляд на коммутацию. - *Technical architecture of Asla nos.*, 1946, *Vasteras*.
74. ЛЕМБЕРГ А.Я. Исследование двухходовых несимметричных обмоток при помощи потенциальных многоугольников. - *Электротехника*, 1970, № 10, с. 14-17.
75. ПУНГА Ф. Двухходовая обмотка с уравнительными соединениями, В и М, 1911, *Vd* .., 29.
76. МАРКОВ В.А. Двухходовые петлевые обмотки машин постоянного тока. *Электричество*, 1940, № 7.
77. АНЗМПОДИСТОВА Н.Н., Данилевич Я.Д., Вартаньян Н.В. Криогенное электромашиностроение за рубежом. - (Обзорная информация), М., Энергия, 1974, с. 19.
78. ВЕНИКОВ В.А., Зуев Э.Н., Околотин В.С. Сверхпроводники в энергетике. - М., Энергия, 1972, 119 с.
79. ДИНСАН Р. Внедрение в электропромышленность сверхпроводящих генераторов и двигателей. - *Engineer (Great Brit.)* 1970, 230, № 5967.
80. СЧАСТЛИВЫЙ Г.Г., Титко А.И., Пыжов А.А. Экспериментальное исследование электромагнитного поля в экранах криомашин. - Известия ВУЗов. *Электромеханика*, 1977, № 8.
81. MAILFERT A. Сверхпроводящая электрическая машина без магнитопровода. - *Revue gen. electr.* 1967, vol. 76, № 2, p. 263-270.
82. MAILFERT A. Электрические вращающиеся машины с применением сверхпроводников. - *Ann. mines* . 1970, janvier, p. 39-44.
83. КАЗОВСКИЙ Е.Я. Перспективы применения сверхпроводников

Электрических машинах и проблема запитки сверхпроводящих систем. —
 Известия АН СССР. Энергетика и транспорт, 1966, № 4, с. 12-25.

84. САМЫЙ большой в мире действующий сверхпроводящий двигатель
Elect. News and Engineer., 1971, 80, № 6, 9. Эксперсс-информация,
 Электрические машины и аппараты, 1971, вып. 45, реф. 150.

85. АЛЕКПОДИСТОВА Н.Н., Домбровский В.В. Возможность созда-
 ния электрических криомашии большой мощности. — В кн.: Теоретиче-
 ские и экспериментальное исследование турбо- и гидрогенераторов
 большой мощности. Л., Наука, 1968, с. 33-36.

86. WORKMAN J. Охлаждение якоря машины постоянного тока. —
 английский патент. РЖ Электротехника и энергетика, 1977, № 12.

87. ДМИТРИЕВ В.С., Кебит В.А., Смольская Н.Е. Перспективы ис-
 пользования сверхпроводниковых электрических машин в гребных элек-
 трических установках. — Электротехническая промышленность. Сер.
 Электрические машины, 1979, № 11(105), с. 17-20.

88. ДАНЬКО В.Г., Милых В.И. Расчет магнитного поля криодей-
 ствия с гладким якорем с учетом насыщения. — Криогенная электро-
 техника и энергетика, Киев, Наукова думка, 1977, с. 10-17.

89. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ машина с глубоким охлаждением. / Данько В.Г.
 Мильднер В.С., Милых В.И. и др. — Авторское свидетельство, СССР,
 И.ПОЗК, 9/16, № 508870, заявл. 26.06.73, № 1935697, опубл. 3.05.76.

90. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ сверхнизких температур в электротех-
 нике. / В кн.: Сборник статей АН СССР ВНИИЭлектромаш, Л., Наука,
 1971, 197 с.

91. PUSCASH S., Georgescu E. A specte actuale ale utilizarii
 supraconductibilității în construcție de mașini electrice rotative. —
Electrotechnik, 1977, 25, № 3, p. 105-113.

92. MUELLER P.M. Rotating electric power equipment
 with superconducting elements. — *IEEE. Trans. on Aerospace*,
 1964, vol. 2, № 2, p. 112-114.

93. МОУЛ, Бреннер, Халлер. Сверхпроводящие электрические машины. - ТИИЭР, 1973, т. 61, с. 118, пер. с англ.
94. THEODERESE Д. . . Электрические машины со сверхпроводящими обмотками. - Электротехническая промышленность. Сер. Электрические машины, 1978, № 7(89), с. 23-24.
95. ПЕРВЫЙ коммерческий генератор фирмы Westinghouse с использованием сверхпроводимости. - Электротехническая промышленность. Электрические машины. 1979, № 11(105), с. 22.
96. ДВИГАТЕЛИ постоянного тока большой мощности со сверхпроводящими обмотками возбуждения. - *VDI-Z*, 1976, 118, № 20, с. 987-989, нем.
97. ЭПШТОН Э.Д. Разработка машин постоянного тока со сверхпроводящими обмотками, проводимая в фирме ИРД. - Труды института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, 1973, т. 51, № 1, с. 130-137, пер. с англ.
98. МАЛОИНЕРЦИОННЫЕ криогенные электродвигатели. / Шереметьевский Н.Н., Плещунов Н.Н., Веселовский А.С. и др. - Всемирный электротехнический конгресс, Москва, 21-25 июня, 1977, М., 1977, т. 7, № 11.
99. ВОПРОСЫ создания и моделирования электродвигателей постоянного тока со сверхпроводящей обмоткой возбуждения. / Шереметьевский Н.Н., Плещунов Н.Н., Рубинраут А.М. и др. - Труды конференции по техническому использованию сверхпроводимости, Москва, 1977, т. 3.
100. ЭПШТОН Э.Д. Судовой привод на базе сверхпроводниковых электрических машин. - Труды конференции по техническому использованию сверхпроводимости, М., 1977, т. 3.
101. PROGRESS with 3000 hp motors having superconducting coils. *Elect. Times*, 1969, vol. 155, № 14.